

封面故事

编者按：

习近平总书记在二十大报告中提出，促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体。科学是文明的延伸，医学是科学的实践！中华文明必将跟随中华民族伟大复兴而重新焕发勃勃生机。‘人医’则必将在汲取了西方先进科技（西医）的中华文明（中医）沃土里萌发生长，并必将再次为人类的共同文明做出中华贡献！

本期的封面即是源于旭月（北京）科技有限公司董事长 许越先生投稿至“科海畅想”栏目中题为《人医 = 中医 + 西医 —— “人类命运共同体”理念下的未来医学》的文章。在该文章中，许越先生作为一名身在科技服务一线二十余年，为科学家们，包括西医和中医科研人员提供 NMT 底层技术支持和服务的科技人，将这些年的所闻、所见、所思、所想分享给大家。

关于文章作者：

许越，非损伤微测技术发明人，离子分子组学创始人，科技成果转化实践者，国际科学合作倡导者，前美国航空航天局高级研究员，

美国扬格公司 (YoungerUSA,LLC) 总裁，旭月（北京）科技有限公司董事长兼 CEO，中关村旭月非损伤微测技术产业联盟理事长，国际 NMT 联盟发起人兼主席。

2001 年创建美国扬格公司 (YoungerUSA,LLC)，2004 年在国内研究生时期导师，中科院匡廷云院士、杨福愉院士和北京大学林克椿教授等老一辈科学家感召下，于 2005 年辞去美国航空航天局高级研究员职位，回国创建旭月（北京）科技有限公司，将美国 MBL 科学家 Lionel Jaffe 的振荡电极概念引入国内，在政府科技部门“引进、消化、吸收、再创新”政策引领和创业初期资金支持下，带领旭月团队，与全国 2000 多位科研工作者一道，经过 2001 到 2022，二十多年的不懈奋斗和专心钻研，锻造出了具有中国人自主知识产权的非

损伤微测技术 (NMT) 及其系列应用设备。

在完成 NMT 在科研领域的商业化、产业化的进程中，帮助国内外学者将 NMT 成功应用到了中文核心文章 146 篇，SCI 文章 502 篇，其中在顶级期刊，如 CELL、NATURE、SCIENCE 等文章 19 篇，总影响因子 2123，NMT 科研设备于 2020 年远销欧洲瑞士苏黎世大学，完成了从技术上跟跑到领跑的跨越。近十年来，逐步开启了 NMT 在医疗、健康、环境、食品、抗疫防疫、新材料、新能源、现代农业等民生领域的成果转化进程，并取得可喜进展，因此 2021 年 6 月通过了科技部认定机构的国际领先水平评审，在此基础上 2022 年发起成立“国际 NMT 联盟”，将中国 NMT 团队打造成具有国际影响力的非损伤微测技术创新力量。

（责任编辑：李雪霏）

收稿日期：2023-4-6

编辑作者 E-mail:yanhan@nmtia.org.cn

doi:10.5281/zenodo.8288883